

Tema 7: Fármacos Opioides

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226661>

Autores: Ana Paula da Silva Franco; Andressa Mirelly Leite Rodrigues; Bruna Figueiredo Cardoso da Silva; Emecarla Rodrigues da Cruz; Gabrielly Pacheco de Lima; Geisa Neves dos Santos; Kayllanny Alvez Ferraz; Larissa Raiane Rodrigues Ribeiro; Maria Ingrid Karolina Carvalho Siqueira; Mychelle da Silva Lima; Nalanda Camile Santos Souza Carvalho; Natália Costa Dos Santos; Pedro Carvalho Rocha Martins Junior; Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Gustavo Moraes Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior.

INTRODUÇÃO

Os fármacos opioides são uma classe de substâncias que atuam sobre os receptores opioides no sistema nervoso central, produzindo efeitos analgésicos, sedativos e, em alguns casos, eufóricos. Esses compostos incluem tanto substâncias naturais derivadas da papoula (como a morfina e a codeína) quanto sintéticas ou semissintéticas, como o fentanil e a oxicodona. Desde sua introdução no tratamento da dor, os opioides têm sido amplamente utilizados para o manejo de condições dolorosas agudas e crônicas, bem como em anestesia e cuidados paliativos (BALLANTYNE; MAO, 2003). Contudo, o uso desses medicamentos tem sido amplamente debatido devido ao seu potencial de abuso, dependência e overdose, particularmente no contexto da crise de opioides que afeta várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos (JONES et al., 2019).

Os opioides funcionam principalmente por meio de sua interação com os receptores opioides, que estão distribuídos em várias regiões do cérebro e da medula espinhal, modulando a percepção da dor e desencadeando uma série de efeitos fisiológicos (MACHELSKA; CELIK, 2018). Eles podem induzir tanto analgesia quanto efeitos adversos, como depressão respiratória, constipação e sedação. Embora os benefícios terapêuticos dos opioides sejam inegáveis, o uso prolongado ou inadequado pode levar a tolerância, dependência física e psíquica, e em casos extremos, overdose fatal (VOWLES et al., 2015). A crescente evidência sobre os danos associados ao abuso de opioides tem levado pesquisadores e formuladores de políticas a buscar abordagens alternativas para o controle da dor e a reavaliação das diretrizes de prescrição (ROSENBLUM et al., 2008).

PEÇA TEATRAL – PODCAST EFEITO COLATERAL

Personagens:

Apresentador - Nalanda;

Viciado - Mychelle;

SNC - Natália;

Opioide - Kayllanny;

Farmacêutico - Pedro.

CENA ÚNICA -

O palco é um cenário simples de um talk-show com cadeiras em círculo. O apresentador já está sentado e iniciará a apresentação.

Apresentador:

Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa *Efeito Colateral!* Seguinte: hoje a gente vai descomplicar aquele assunto que o povo acha que é coisa de laboratório, de faculdade, mas ó... tá no nosso dia a dia e tem muita coisa por trás! Vamos falar de... *(pausa dramática)* opioides! Sei que tem gente aí já pensando: “Era só o que me faltava, agora vai começar aquele papo cabeça da aula de farmacologia!” Mas, ó, segura a tua onda – prometo que a gente não vai ficar só no blá-blá-blá técnico, não! Vamos direto na veia (sem trocadilho, viu?) pra entender: afinal, que danado são esses opioides? Como é que esses bixinhos conseguem ser tanto heróis pra dor quanto vilões pro nosso corpo? E pra deixar essa conversa bem completa, trouxe uma galera massa pra explicar tudo e compartilhar uns relatos! Então, podem chegar, convidados!

Todas as personagens entram.

Apresentador: Então pessoal, fiquem a vontade e podem começar a se apresentar.

O viciado está inquieto, então toma a frente de todo mundo e começa a falar.

Viciado: Pois é, galera. Achei que o Opioide era meu amigo, mas olha... ele virou foi meu pior pesadelo. Desgraçou minha vida todinha, parece até minha ex.

Apresentador: *(aponta para o SNC)* E aqui do lado, a dona das sensações e emoções, de tudo e todos, o Sistema Nervoso Central – ou Nervosinha, mas isso só pra quem tem intimidade!

SNC: *(com um ar mandão)* Cara, eu quem mando em tudo aqui, mas esse tal desse “opioide” *(faz sinal de aspas com as mãos)*... vou te contar! Ele chega aqui achando que manda em mim, querendo sentar na janelinha!

Opioide: *(entrando na conversa com um sorriso sarcástico)* Que isso, Nervosinha! Eu só vim pra ajudar, aliviar a dor, dar aquela brisa... Coisa leve! *(olha para a plateia)* Eu sou o famoso “milagroso” pra dor! E é bem assim que tu me agradece?!

Farmacêutico: *(olha sério para o Opioide)* Bicho, a gente sabe que você até ajuda, mas na dose certa, né? Esse teu jeitinho aí tem um preço, CARÍSSIMO *(ênfase no tom de voz durante a fala)*, se não tiver controle.

Apresentador: Esse que acabou de falar é o nosso queridíssimo farmacêutico - *Tem a fala cortada pelo viciado.*

Viciado: *(dando uma risada amarga)* Controle? Eu que o diga! No começo, era só uma dosezinha, e a dor ia pra caixa prego! Mas depois? Quando eu vi, tava tomando ele até pra dor de dente, dor de cabeça, dor de saudade... *(balança a cabeça, frustrado)*

SNC: *(interrompe)* Aí é que tá! Opioide, você bagunça TUDO *(fala indignado e com um tom mais elevado do que antes)*! Eu tava aqui, trabalhando certinho, controlando dor e prazer, e você entrou de penetra, cara. Agora meus receptores nem sabem o que fazer quando você não tá por perto! *(gesticula com as mãos para mostrar indignação)*

Opioide *(defensivo)* Oxe, meu amigo, vá devagar aí! *(fala de forma sarcástica dando uma leve risada)* Eu não cheguei de penetra, não! Fui chamado, tá? *(fala convencidamente)* Só vim fazer o meu serviço. Quando ele tem dor intensa, quem é que ele chama? Eu né! O problema é quando a galera exagera pô...

Farmacêutico: *(aponta pro Viciado)* Mas aí é que tá, Fármaco! Quando você entra, você é como um convite pra festa. Depois a pessoa quer mais e mais... e aí o corpo começa a pedir. *(vira-se para o Viciado)* Por isso, tem que ser tudo com orientação! Nada de sair se jogando.

Viciado: *(olha para o Opioide com raiva)* Pois é! Se eu soubesse dessa boba antes não tinha te tomado, Opioide. Você entra na minha vida como um anjo e sai como o satanás. Fui tomar como se fosse bala, agora tô aqui: xôxo, capenga, manco e pior DEPENDENTE! *(eleva o tom)*

SNC: *(com indignação)* E eu que fico sofrendo! Agora, o corpo desse otário aí *(aponta para o viciado)* nem sabe mais como lidar com a dor sozinho. Esses receptores estão dependentes de você, Opióide! Fez foi magia pra eles, certeza! *(Olha pro lado emburrado)*

Opioide: *(sarcástico)* Meu patrão, quem manda em mim são vocês! Eu sou só o remédio, mas se ninguém controlar a dose... *(olha para o Farmacêutico com sarcasmo)* E aí meu amigo, cadê seu papel, Farmacêutico? Não é você que é o bonzão das doses??

Farmacêutico: *(cruzando os braços)* Rapaz, dizer eu digo! Só que tem gente que acha que uma dose não vai fazer mal. Acha que "só mais um tiquinho" vai ser inofensivo. Mas eu tô sempre

aqui: faça isso, não tome aquilo. Entra tudo num ouvido e sai pelo outro, tem nenhum menino pequeno aqui!

Viciado: (*frustrado*) MAS É TUDO CULPA DELE (*olha pro opioide*) e não é nada fácil resistir tá bom. Cheio dos papinho furado, engana qualquer um! Toda vez que eu tento parar, é um sofrimento só. Parece que meu corpo inteiro chora, treme, sofre... é como se eu precisasse dele pra viver!

Opioide: (*arrogante*) Apois não é nem brincadeira! Sou eu que mando no pedaço, então? Sou tão bom assim? (*vira-se para o público, fazendo graça*) Viu? Não consigo evitar gente, eu sou bom demais! (dá uma piscadela).

SNC: (*grita*) Esse bicho é todo gaiatinho e pensa que é brincadeira! (*virando para o Apresentador*) É sério, galera ele atrapalha meu trabalho! O corpo vira refém, o Viciado aqui não sabe mais o que é viver sem ele. E quando ele tenta parar... é uma bagunça geral, fico parecendo animador de festa de criança na hora da fila do bolo! (*gesticula indignado*)

Farmacêutico: Bom, eu tô a vida do urubu dizendo! Opioides são úteis? São. Mas pra tomar que nem água? NÃO!. Ele vai aliviar a dor, mas ele não é brincadeira! Por isso, sempre que usar, é com dose controlada e orientação! Mas ninguém liga pro que eu digo, ninguém escuta o que eu falo!

Apresentador: (olhando para a plateia) Vixe, galera, deu pra ver que esse rolê de opioide não é brincadeira. Eles podem ser uma delicia no controle da dor, mas só se usados com muita responsabilidade. Fica o recado do moço Farmacêutico: tudo tem que ter limite, LIMITE!

Viciado: (olha para a plateia, com um sorriso meio triste) E fica a dica de quem já sofreu na pele (*dá uns tapinhas no braço*): nada de sair exagerando, pessoal. Porque a dor que ele tira no começo... depois, se a gente abusa, ele traz de volta em dobro.

Opioide: (*com um suspiro*) Eu nem sei pra quê esse alvoroço todo, eu sempre só fiz o meu trabalho! Eu sou o herói e o vilão... depende de como me usam! (*dá de ombros*)

Farmacêutico: E por isso, atenção e responsabilidade! Opioide não é pra qualquer dorzinha nem pra ser tomado que nem água e sem acompanhamento. Sempre procure orientação, a gente (*aponta pro próprio peito*) serve pra isso!

Apresentador: Eita atrás de vixe, né meu povo? Antes da gente encerrar essa conversinha gostosa e acalorada, tem um pessoal aí pra apresentar uma coisinha pra vocês... Podem entrar nossos artistas!

Entrada do pessoal do cordel e recita.

Apresentador: E é isso, pessoal! Fica a lição: cuidado com os opioides. Se você usa, use com responsabilidade e sempre com a orientação certa. Até o próximo *Efeito Colateral!* (todos acenam para a plateia)

PARÓDIA (Aquarela - Vinícius de Moraes, Toquinho, Guido Morra e Fabrizio de André)

Numa folha qualquer, o médico prescreve um remédio,

Um opióide aqui, que alivia a dor e o tédio.

E no fundo do frasco, a vida pode sumir,

Dependência é um risco que pode te consumir.

Num mundo de dor, a solução é real,

Mas o uso exagerado pode ser fatal.

Refrão

O alívio que trazem tem seu preço a pagar,

É preciso cautela pra não se viciar

A tolerância aumenta, o corpo pede mais,

E o que era remédio, agora são seus ais (sinônimo de lamento).

No quadro da saúde, com cores da razão,

Use opioides sempre com muita atenção.

Vamos nessa aquarela de fármacos potentes,

Deve ser pintada com traços conscientes.

Para a vida valorizar...

https://youtu.be/IC-q40zzaG4?si=sDwJ17a_oM54sDbF

CORDEL

Nos corredores da medicina,

Se ergue uma história antiga,

De remédios tão potentes,

Que a dor forte mitiga.

Vou contar-lhes uma história,

No sertão enraizada,
Sobre o mistério dos opioides,
Droga doce e enfeitiçada.

Eu sou o Opioide, amigo,
De voz doce e alma mansa,
Chego como um sussurro,
Prometendo a confiança.
Sou alívio, sou remanso,
Mas sou o fim da tua dança.

No começo sou carinho,
Tiro a dor, dou alento,
Trago paz ao corpo cansado,
Faço leve o sofrimento.

Digo: “Vem, só um pouquinho,
Que eu sou só mais um momento.”

Sou feito de magia antiga,
Dos tempos das rezas e ervas,
Nasci do sumo da planta,
Onde o mistério se conserva.

Mas meu toque é como um sonho,
Que te enlaça e nunca enerva.

Sou doce como o mel da flor,
Mas amargo ao teu final,
O que era paz vira tormento,
Viro fome infernal.
Sou o Opioide, encanto e dor,
Sou veneno e sou aval.

Então, pensa bem, companheiro,
Antes de aceitar meu abraço,
Pois um pouco de mim é alívio,
Mas demais é um laço.

Cordel cantado a dois

- Paciente

“Ó Opióide, me escuta,
Eu de coração aberto,
Entrei nesse teu encanto tão discreto.
Hoje só sinto o vazio,
Fui iludido e é certo.”

— Opióide

“Ôxi, rapaz, que conversa é essa?
Se eu cheguei foi de mansinho,
Te tirei a dor e o peso,
Te mostrei um novo caminho.
E agora me vem ingrato,
Com desgosto e desalinho?”

— Paciente

“Escute, que eu sei bem o que falo,
No começo foi calmária,
Mas hoje só sinto estalo.
Minha alma tá perdida,
Meu corpo tá fraco nesse embalo.”

— Opióide

“Homem, cê não aprendeu nada,
Oxe, que falta de respeito!
Quem sou eu pra carregar o fardo
Das dores do teu peito?
Eu dei o alívio, fui cura,

Mas você que abusou do jeito.”

— Paciente

“Pois é, mas era fácil,
Me perdi sem perceber,
Cada toque seu,
Me fazia renascer.
Hoje sou feito fantasma,
Só um vulto a se esconder.”

— Opioide

“Ôxi, quer botar a culpa em mim,
Mas foi tu que se enredou,
Veio pedir mais e mais,
E eu, besta, ali, te dou.
Era doce, era um prazer,
Mas você não mais parou.”

— Paciente

“Mas cê sabia, malvado,
Que eu vinha já sem direção,
Que o vazio me comia,
E o tormento era prisão.
Te pedi um só alívio,
Mas perdi o coração.”

— Opioide

“Olha aqui, meu brother,
Eu sou só meio encanto,
Sou doce, sou feitiço,
Mas de ti é o quebranto.
Se tu não soube me usar,
Quem sou eu pra ser o pranto?”

Assim o opioide, calado,
Desce em sombras, bem sutil.
O paciente, em desafio,
Resgata o próprio ardil.
Há quem fuja, há quem se prende,
Nesse eterno redemoinho febril.

Pois cuidado, meu amigo,
Com o que promete alívio e paz,
Que o encanto é ligeiro,
E o vazio é o que traz.